

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Consideraciones del trabajo de campo en el monitoreo de ambientes marino-costeros

Yáñez Chávez Benjamín*¹, Fregoso López Marcela Guillermina², Yáñez Rivera Beatriz³

1 ORCID: 0000-0003-0177-1184

2 ORCID: 0000-0002-2776-8920

3 ORCID: 0000-0002-3192-2142

1 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

2 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

3 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

* *benjamin@ola.icmyl.unam.mx*

Palabras clave: Diseño de muestreo, calidad del agua, muestreos biológicos, protocolos

Introducción:

El monitoreo en los ambientes marino-costeros es de gran relevancia a nivel mundial, básicamente el 40% de la población habita en ciudades costeras (a 100 km de la línea de costa). Las actividades humanas tienen impactos directos e indirectos en el medio ambiente marino, son acumulativos e interaccionan frente a los cambios naturales. Ante este escenario se han desarrollado normas a nivel nacional e internacional (MSFD, 2020; DOF, 2021; WHO, 2021; USEPA, 2025) para proteger los ecosistemas marinos y su biodiversidad, con protocolos estandarizados (UNESCO, 1984; Bohnsack y Bannerot 1986; Bone et al., 2001). En México la legislación ambiental en este sentido es aún limitada, con especificaciones para playas turísticas y zonas de manglar (e.g. NMX-AA-120-SCFI-2016 y NOM-022-SEMARNAT-2003), además de la regulación en las manifestaciones de impacto ambiental. Sin embargo, en el área de investigación se realizan monitoreos de vanguardia en los que se integran variables fisicoquímicas, meteorológicas y biológicas tanto en la columna de agua como en los sedimentos para el monitoreo de ambientes marino-costeros.

Objetivo:

Integrar procedimientos conforme a las especificaciones técnicas especializadas en cada disciplina para la recolección de datos in situ, considerando aspectos operativos, protocolos de seguridad y diferentes procedimientos para adecuar el muestreo subacuático y cumplir con los objetivos de los diversos proyectos con el objetivo de estudiar la acidificación oceánica y costera, la eutrofización, así como los florecimientos algales.

Materiales:

EXO2 YSI, botella Van Dorn, Niskin, redes, dragas y equipo de buceo autónomo.

Metodología:

Durante tres años, a partir de la conjunción de diferentes especialidades se logró establecer en monitoreos de largo plazo (Sanchez-Cabeza et al., 2019) una logística adecuada en el trabajo de campo para la recolección de datos y muestras de agua, organismos y sedimentos en cada sitio seleccionado. En el sitio, se registran los parámetros fisicoquímicos del agua (salinidad, T°, O₂, pH, potencial de óxido-reducción, turbidez, clorofila) mediante una sonda multiparamétrica EXO2 YSI debidamente calibrada (YSI, 2016), los cuales se miden en superficie (0.5 m de profundidad) y se realizan perfiles de la columna de agua. Para los proyectos de acidificación, eutrofización y florecimientos algales, se cuenta con una hielera independiente con el material y recipientes correspondientes para la recolecta de muestras de agua acorde a los protocolos establecidos por USEPA (2001), Dickson et al. (2007), y Sánchez-Noguera (2021). Las muestras de agua son almacenadas en refrigeración a 4°C hasta llegar al laboratorio donde se determinarán el pH, alcalinidad total, carbono inorgánico disuelto, nutrientes disueltos y totales, clorofila a, materia orgánica fluorescente y cromofórica, sólidos suspendidos totales, y microplásticos. En campo, también se recolectan datos de variables meteorológicas (nubosidad, dirección e intensidad del viento, precipitaciones) y muestreos biológicos (colecta de organismos en sedimentos u otros sustratos, muestreo para metabarcoding, recuperación de trampas, etc.) mediante equipo especializado (botella Van Dorn, Niskin, redes, dragas) y/o buceo autónomo.

Resultados:

Se realizan muestreos mensuales como apoyo al 60% de los investigadores del ICML en la Unidad Académica Mazatlán, en los que se integra la toma de datos en campo con el trabajo posterior de laboratorio. Los datos de las variables ambientales en las aguas marinas y costeras son disponibles en bases de datos públicas como la del ICML (<https://unimar.icmyl.unam.mx/>) y el portal de la UNESCO para el índice SDG 14.3.1 (<https://oa.iode.org/>). Además, durante 2023, 2024 y 2025 el apoyo técnico realizado se ha reflejado en los agradecimientos de 13 artículos científicos, dos trabajos en congresos, nueve tesis de licenciatura y posgrado con diversas temáticas. Entre las que destacan la variabilidad de parámetros fisicoquímicos (temperatura superficial, oxígeno disuelto), la descripción de la biodiversidad de invertebrados (muestreos biológicos), la asociación entre atributos poblacionales y variables ambientales.

La estrategia coordinada del muestreo para ambientes marino-costeros representa una actividad sustantiva de la UNAM que involucra gastos operativos, recursos humanos,

infraestructura, mantenimiento de equipos, y tiempo, por lo que es relevante dar a conocer las consideraciones previo, durante y posterior a su realización

Conclusiones:

La coordinación óptima del muestreo representa un desafío que requiere una interacción integral entre TA e investigadores. El escenario ideal es la participación de los TA en la planeación de la estrategia y diseño del muestreo, ya que, en la práctica los TA nos enfrentamos a condiciones que pueden resultar ajenas a los responsables de los proyectos.

Los muestreos realizados son de alta importancia y prioridad debido a que la calidad de los datos comienza con el protocolo de la obtención de las muestras para su posterior análisis de laboratorio. Siendo una de las actividades complicadas debido a la variabilidad de las condiciones climáticas, problemáticas e imprevistos que se presenten en el momento.

Referencias Bibliográficas:

1. Bohnsack, J.A. y Bannerot, S.P. (1986). *A Stationary Visual Census Technique for Quantitatively Assessing Community Structure of Coral Reef Fishes*. NOAA Technical Report NMFS 41. United States Department of Commerce. 24 pp.
2. Bone, D., Croquer, A., Klein, E., Pérez, D., Losada, F., Martín, A., Bastidas, C., Rada, M., Galindo, L., y Penchaszadeh, P. (2001). Programa CARIPCOM: Monitoreo a largo plazo de los ecosistemas marinos del Parque nacional Morrocoy, Venezuela. *Interciencia*. <http://www.redalyc.org/artículo.oa?id=33906106>, ISSN 0378-1844.
3. DOF. (2021). *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación*. Secretaría de Gobernación, Ciudad de México.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645374&fecha=11/03/2022#gsc.tab=0.
4. MSFD. (2020). *Marine Strategy Framework Directive*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/oceans-and-seas/eu-marine-strategy-framework-directive_en.
5. Sanchez-Cabeza, J. A., Álvarez Sánchez, L. F., Cardoso-Mohedano, J. G., Escalante Mancera, E., Díaz-Asencio, M., Lopez-Rosas, H., Machain-Castillo, M.L., Merino-Ibarra, M., Ruiz-Fernández, A. C., Alonso-Rodríguez, R., Gómez-Ponce, M. A., Ávila, E., Rico-Ensenaro, S., Gómez-Realí, M. A., Herrera-Becerril, C. A. & Grutter, M. (2019). A low-cost long-term model of coastal observatories of global change. *Journal of Operational Oceanography*, 12(1), 34-46.
<https://doi.org/10.1080/1755876X.2018.1533723>.

6. Sánchez-Noguera, C. (2021). *Recolección y preservación de muestras para la medición de variables del sistema CO₂ en aguas marino-costeras. Red de Investigación de Estrés Marinos - Costeros en Latinoamérica y El Caribe - REMARCO*. Santa Marta, Colombia, 17 pp. Manual de Procedimientos Técnicos: Acidificación Oceánica – REMARCO.
7. UNESCO. (1984). *The mangrove ecosystem: research methods in: Monographs in Oceanography Methodology*. Snedaker S. and Snedaker J (eds). The Chaucer Press.
8. USEPA. (2021). Nutrient criteria technical guidance manual: Estuarine and coastal marine waters (EPA-822-B-01-003). Office of water. United States Environmental Protection Agency. Nutrient Criteria Technical Guidance Manual: Estuarine and Coastal Marine Waters.
9. USEPA. (2025). *National Recommended Water Quality Criteria - Aquatic Life Criteria Table*. United States Environmental Protection Agency. Accesado el 05 de febrero de 2026. National Recommended Water Quality Criteria - Aquatic Life Criteria Table | US EPA.
10. WHO. (2021). *Guidelines on recreational water quality. Volume I: coastal and fresh waters*. World Health Organization. Licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Geneva, Switzerland.
11. YSI. (2016). *Manual de usuario EXO: Plataforma avanzada de análisis de la calidad del agua*. Xylem, Inc.